

Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras

Variabilidade vs. homogeneidade no tecno-complexo Acheulense
e a importância do suporte: uma abordagem baseada nos *Large
Cutting Tools* do território português (entre os rios Lis e Tejo)

Anexo III – Elementos do estudo de Morfometria Geométrica

Mestrado em Arqueologia

Carlos Felipe Santos Fernandes e Coelho Ferreira

2023

Dissertação especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre,
orientada pelo Professor Doutor João Pedro Cunha-Ribeiro e pelo Professor
Doutor Eduardo Méndez-Quintas

Índice Anexo III

Lista de figuras.....	3
Lista de tabelas.....	5
Siglas.....	8
1. Casal do Azemel	9
1.1. Machados de mão	9
1.2. Grupo dos bifaces	23
2. Análise global.....	33
2.1. Categorias de LCTs (consoante o sítio)	33
2.1.1. Machados de mão	33
2.1.2. Grupo dos bifaces	34
2.1.3. Picos triédricos.....	40
2.2. Comparação entre categorias	42
2.3. Comparação entre conjuntos.....	45

Lista de figuras

Figura 1 - Representação gráfica das coordenadas X e Y dos machados de mão do Casal do Azemel analisados através da Morfometria Geométrica.	9
Figura 2 - Gráfico de dispersão dos resultados da (A) PCA e (B) DFA consoante o tipo.	9
Figura 3 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o gume distal e (B) a silhueta.	11
Figura 4 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) a direção de percussão e (B) o talão.	12
Figura 5 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o IC, (B) o IR (C) e o IGd.	14
Figura 6 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante a superfície talhada na (A) face dorsal e (B) na face ventral.	16
Figura 7 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos de (A) configuração e (B) de regularização.	19
Figura 8 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o número total de negativos e (B) a estratégia de configuração.	21
Figura 9 - Representação gráfica das coordenadas X e Y dos produtos do grupo dos bifaces do CAB, de acordo com a incidência facial do talhe.	23
Figura 10 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante a incidência facial do talhe.	23
Figura 11 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante os principais grupos morfo-tipológicos.	25
Figura 12 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o tipo de suporte.	26
Figura 13 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o IC.	27
Figura 14 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o IR.	28
Figura 15 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos da configuração.	29
Figura 16 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos de regularização.	30
Figura 17 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número total de negativos.	31
Figura 18 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos machados de mão consoante o sítio.	33
Figura 19 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos machados de mão consoante o sítio.	33
Figura 20 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.	34
Figura 21 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.	35
Figura 22 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.	36

Figura 23 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.	36
Figura 24 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.	37
Figura 25 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.	38
Figura 26 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.....	39
Figura 27 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.....	39
Figura 28 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos picos triédricos consoante o sítio.	40
Figura 29 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos picos triédricos consoante o suporte.	41
Figura 30 - Representação gráfica das coordenadas X e Y do total dos LCTs, consoante a categoria.....	42
Figura 31 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA do total dos LCTs consoante a categoria.....	42
Figura 32 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA do total dos LCTs consoante a categoria.....	43
Figura 33 - Representação gráfica das coordenadas X e Y do total dos LCTs, consoante o sítio.	45
Figura 34 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA do total dos LCTs consoante o sítio.	46
Figura 35 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA da totalidade dos LCTs consoante o sítio.	46

Lista de tabelas

Tabela 1 – <i>Confusion matrix</i> consoante o tipo de machado de mão.....	10
Tabela 2 - Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de machado de mão.	10
Tabela 3 - <i>Confusion matrix</i> consoante o gume distal.....	10
Tabela 4 - Resultados da PERMANOVA consoante o gume distal.....	10
Tabela 5 - <i>Confusion matrix</i> consoante a silhueta.	11
Tabela 6 - Resultados da PERMANOVA consoante a silhueta (nota: a sublinhado indicam-se os valores p que são < 0,05, mas cuja aplicação do ajuste sequencial de Bonferroni não acusa diferenças significativas).....	12
Tabela 7 - <i>Confusion matrix</i> consoante a direção de percussão.	13
Tabela 8 - Resultados da PERMANOVA consoante a direção de percussão.	13
Tabela 9 - <i>Confusion matrix</i> consoante o tipo de talão.....	13
Tabela 10 - Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de talão.....	13
Tabela 11 - <i>Confusion matrix</i> consoante o IC.....	15
Tabela 12 - Resultados da PERMANOVA consoante o IC.	15
Tabela 13 - <i>Confusion matrix</i> consoante o IR.....	15
Tabela 14 - Resultados da PERMANOVA consoante o IR.	15
Tabela 15 - <i>Confusion matrix</i> consoante o IGd.	16
Tabela 16 - Resultados da PERMANOVA consoante o IGd.	16
Tabela 17 - <i>Confusion matrix</i> consoante a superfície talhada na face dorsal.	17
Tabela 18 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície talhada na face dorsal.	17
Tabela 19 - <i>Confusion matrix</i> consoante a superfície talhada na face ventral.....	17
Tabela 20 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície talhada na face ventral.	18
Tabela 21 - <i>Confusion matrix</i> consoante a superfície afetada por negativos prévios.	18
Tabela 22 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície afetada por negativos prévios.	18
Tabela 23 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número de negativos de configuração.....	19
Tabela 24 - Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.	20
Tabela 25 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número de negativos de regularização.....	20
Tabela 26 - Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.	20
Tabela 27 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número total de negativos.	21
Tabela 28 - Resultados da PERMANOVA consoante o número total de negativos.	22
Tabela 29 - <i>Confusion matrix</i> consoante a estratégia de configuração.....	22
Tabela 30 - Resultados da PERMANOVA consoante a estratégia de configuração.....	22
Tabela 31 - <i>Confusion matrix</i> consoante a incidência facial do talhe.....	23
Tabela 32 - Resultados da PERMANOVA consoante a incidência facial do talhe.....	24
Tabela 33 - <i>Confusion matrix</i> consoante a incidência facial do talhe na amostra aleatória.	24

Tabela 34 - Resultados da PERMANOVA consoante a incidência facial do talhe na amostra aleatória.....	24
Tabela 35 - <i>Confusion matrix</i> consoante os principais grupos morfo-tipológicos.	25
Tabela 36 – Resultados da PERMANOVA consoante os principais grupos morfo-tipológicos.	25
Tabela 37 - <i>Confusion matrix</i> consoante o tipo de suporte.....	26
Tabela 38 – Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de suporte.	26
Tabela 39 - <i>Confusion matrix</i> consoante o IC.....	27
Tabela 40 – Resultados da PERMANOVA consoante o IC.....	27
Tabela 41 - <i>Confusion matrix</i> consoante o IR.....	28
Tabela 42 - Resultados da PERMANOVA consoante o IR.	28
Tabela 43 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número de negativos de configuração.....	29
Tabela 44 – Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.	30
Tabela 45 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número de negativos de regularização.....	30
Tabela 46 – Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de regularização.....	31
Tabela 47 - <i>Confusion matrix</i> consoante o número total de negativos.	31
Tabela 48 – Resultados da PERMANOVA consoante o número total de negativos.	32
Tabela 49 - <i>Confusion matrix</i> dos machados de mão consoante o sítio.	34
Tabela 50 – Resultados da PERMANOVA dos machados de mão consoante o sítio....	34
Tabela 51 - <i>Confusion matrix</i> dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.....	35
Tabela 52 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.	35
Tabela 53 - <i>Confusion matrix</i> dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio. ...	37
Tabela 54 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.	37
Tabela 55 - <i>Confusion matrix</i> dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.....	38
Tabela 56 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.	38
Tabela 57 - <i>Confusion matrix</i> dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.	39
Tabela 58 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.	40
Tabela 59 – Resultados da PERMANOVA dos picos triédricos consoante o sítio.....	40
Tabela 60 - Resultados da PERMANOVA dos picos triédricos consoante o suporte....	41
Tabela 61 - <i>Confusion matrix</i> do total dos LCTs consoante a categoria.....	43
Tabela 62 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante a categoria... 44	44
Tabela 63 - <i>Confusion matrix</i> do total dos LCTs consoante a categoria numa amostra aleatória.	44
Tabela 64 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante a categoria numa amostra aleatória.....	45

Tabela 65 - <i>Confusion matrix</i> do total dos LCTs consoante o sítio.	46
Tabela 66 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante o sítio.	47
Tabela 67 - <i>Confusion matrix</i> do total dos LCTs consoante o sítio numa amostra aleatória para o conjunto do CAB.	47
Tabela 68 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante o sítio numa amostra aleatória para o conjunto do CAB.....	47

Siglas

PCA – Análise de Componentes Principais (*Principal Component Analysis*)

DFA – Análise de Função Discriminante (*Discriminant Function Analysis*)

PERMANOVA – Teste não paramétrico de permutação estatística multivariada (*Permutational analysis of variance*)

VCL 1 – Capuchos 1

CAB – Casal do Azemel

VF 1 – Vale do Forno 1

VF 3 – Vale do Forno 3

CM-SG – Cabeço da Mina, coleção do Museu dos Serviços Geológicos

CM-MNA – Cabeço da Mina, coleção do Museu Nacional de Arqueologia

U – silhueta em U equilibrada

U sd. – silhueta em U com simetria desequilibrada

U ass. - silhueta em U assimétrica

V – silhueta em V equilibrada

V sd. – silhueta em V com simetria desequilibrada

V ass. – silhueta em V assimétrica

IC – Índice de configuração

IR – Índice de regularização

IGd – Índice do gume distal

1. Casal do Azemel

1.1. Machados de mão

Figura 1 - Representação gráfica das coordenadas X e Y dos machados de mão do Casal do Azemel analisados através da Morfometria Geométrica.

Figura 2 - Gráfico de dispersão¹ dos resultados da (A) PCA e (B) DFA consoante o tipo.

¹ Nos gráficos de dispersão, as elipses encontram-se representadas com um intervalo de confiança de 95%. Nos casos em que tal não aconteça, será indicado.

	Tipo 0	Tipo I	Tipo II	Tipo V	Tipo VI	Total
Tipo 0	9	8	11	0	14	42
Tipo I	4	1	5	0	4	14
Tipo II	13	7	10	0	5	35
Tipo V	1	0	0	0	0	1
Tipo VI	7	5	5	0	5	22
Total	34	21	31	0	28	114

Tabela 1 – *Confusion matrix* consoante o tipo de machado de mão (21,93% de espécimes corretamente classificados).

			Tipo 0	Tipo I	Tipo II	Tipo V	Tipo VI
Permutação N:	9999	Tipo 0	-	0,3756	0,5292	0,5941	0,8602
Soma total dos quadrados:	1,845	Tipo I	0,3756	-	0,4694	0,8028	0,2154
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,789	Tipo II	0,5292	0,4694	-	0,7224	0,3526
F:	0,8461	Tipo V	0,5941	0,8028	0,7224	-	0,4717
p (igual):	0,6485	Tipo VI	0,8602	0,2154	0,3526	0,4717	-

Tabela 2 - Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de machado de mão.

	Transversal	Oblíquo (esquerda)	Oblíquo (direita)	Apontado	Total
Transversal	51	10	6	4	71
Oblíquo (esquerda)	6	11	0	1	18
Oblíquo (direita)	6	1	15	1	23
Apontado	2	0	0	0	2
Total	65	22	21	6	114

Tabela 3 - *Confusion matrix* consoante o gume distal (67,54% de espécimes corretamente classificados).

			Transversal	Oblíquo (esquerda)	Oblíquo (direita)	Apontado
Permutação N:	9999	Transversal	-	0,0001	0,0001	0,5203
Soma total dos quadrados:	1,845	Oblíquo (esquerda)	0,0001	-	0,0001	0,0149
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,433	Oblíquo (direita)	0,0001	0,0001	-	0,5237
F:	10,55	Apontado	0,5203	0,0149	0,5237	-
p (igual):	0,0001					

Tabela 4 - Resultados da PERMANOVA consoante o gume distal (nota: a negrito indicam-se os valores p que acusam diferenças significativas entre pares).

Figura 3 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o gume distal e (B) a silhueta.

	U	U sd.	V	V sd.	U ass.	V ass.	Total
U	13	8	13	6	8	3	51
U sd.	4	8	6	3	5	1	27
V	8	2	0	1	2	0	13
V sd.	2	1	1	0	2	0	6
U ass.	2	0	4	2	4	2	14
V ass.	0	2	1	0	0	0	3
Total	29	21	25	12	21	6	114

Tabela 5 - *Confusion matrix* consoante a silhueta (21,93% de espécimes corretamente classificados).

		U	U sd.	V	V sd.	U ass.	V ass.	
Permutação N:	9999	U	-	0,7809	0,7626	0,1014	0,5728	0,1937
Soma total dos quadrados:	1,845	U sd.	0,7809	-	0,4869	0,219	0,7671	0,1881
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,757	V	0,7626	0,4869	-	<u>0,0353</u>	0,3019	0,4672
F:	1,082	V sd.	0,1014	0,219	<u>0,0353</u>	-	0,5646	0,0848
p (igual):	0,3371	U ass.	0,5728	0,7671	0,3019	0,5646	-	0,1734
		V ass.	0,1937	0,1881	0,4672	0,0848	0,1734	-

Tabela 6 - Resultados da PERMANOVA consoante a silhueta (nota: a sublinhado indicam-se os valores que são < 0,05, mas cuja aplicação do ajuste sequencial de Bonferroni não acusa diferenças significativas entre os pares).

Figura 4 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) a direção de percussão e (B) o talão.

	Oblíqua	Transversal	Perpendicular	Indeterminada	Total
Oblíqua	19	15	5	12	51
Transversal	12	14	5	4	35
Perpendicular	1	6	4	2	13
Indeterminada	8	3	1	3	15
Total	40	38	15	21	114

Tabela 7 - *Confusion matrix* consoante a direção de percussão (35,09% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Oblíqua	Transversal	Perpendicular	Indeterminada
Soma total dos quadrados:	1,845	Oblíqua	-	<u>0,0322</u>	<u>0,0188</u>	0,4276
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,734	Transversal	<u>0,0322</u>	-	0,0012	0,4669
F:	2,342	Perpendicular	<u>0,0188</u>	0,0012	-	<u>0,0113</u>
p (igual):	0,0033	Indeterminada	0,4276	0,4669	<u>0,0113</u>	-

Tabela 8 - Resultados da PERMANOVA consoante a direção de percussão.

	Cortical	Parc. suprimido	Suprimido	Liso	Ausente	Total
Cortical	10	5	9	3	3	30
Parc. suprimido	4	4	8	6	2	24
Suprimido	7	8	8	12	2	37
Liso	5	3	9	4	0	21
Ausente	1	1	0	0	0	2
Total	27	21	34	25	7	114

Tabela 9 - *Confusion matrix* consoante o tipo de talão (22,81% de espécimes corretamente classificados).

		Cortical	Parc. suprimido	Suprimido	Liso	Ausente	
Permutação N:	9999	Cortical	-	<u>0,0078</u>	<u>0,0264</u>	<u>0,0114</u>	0,3341
Soma total dos quadrados:	1,845	Parc. suprimido	<u>0,0078</u>	-	0,6409	0,542	0,4144
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,737	Suprimido	<u>0,0264</u>	0,6409	-	0,5372	0,3636
F:	1,69	Liso	<u>0,0114</u>	0,542	0,5372	-	0,4633
p (igual):	0,0313	Ausente	0,3341	0,4144	0,3636	0,4633	-

Tabela 10 - Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de talão.

Figura 5 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o IC, (B) o IR (C) e o IGd.

	< 0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	> 0,75	Inexistente	Total
< 0,25	6	9	5	1	2	23
> 0,75	0	3	1	0	1	5
0,25-0,50	12	9	14	7	8	50
0,50-0,75	6	8	1	3	2	20
Inexistente	5	3	3	2	3	16
Total	29	32	24	13	16	114

Tabela 11 - *Confusion matrix* consoante o IC (16,67% de espécimes corretamente classificados).

			< 0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	> 0,75	Inexistente
Permutação N:	9999	< 0,25	-	0,1974	0,2109	<u>0,0238</u>	<u>0,0279</u>
Soma total dos quadrados:	1,845	0,25-0,50	0,1974	-	0,6012	0,0716	<u>0,0364</u>
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,734	0,50-0,75	0,2109	0,6012	-	0,1456	0,4198
F:	1,741	> 0,75	<u>0,0238</u>	0,0716	0,1456	-	0,1437
p (igual):	0,0235	Inexistente	<u>0,0279</u>	<u>0,0364</u>	0,4198	0,1437	-

Tabela 12 - Resultados da PERMANOVA consoante o IC.

	< 0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	> 0,75	Inexistente	Total
< 0,25	20	11	10	0	10	51
0,25-0,50	13	11	13	0	3	40
0,50-0,75	5	10	0	0	0	15
> 0,75	1	0	0	0	0	1
Inexistente	5	1	1	0	0	7
Total	44	33	24	0	13	114

Tabela 13 - *Confusion matrix* consoante o IR (27,19% de espécimes corretamente classificados).

			< 0,25	0,25-0,50	0,50-0,75	> 0,75	Inexistente
Permutação N:	9999	< 0,25	-	0,3975	0,3136	0,9231	0,7658
Soma total dos quadrados:	1,845	0,25-0,50	0,3975	-	0,1469	0,8444	0,6508
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,789	0,50-0,75	0,3136	0,1469	-	0,8754	0,1572
F:	0,852	> 0,75	0,9231	0,8444	0,8754	-	1
p (igual):	0,6424	Inexistente	0,7658	0,6508	0,1572	1	-

Tabela 14 - Resultados da PERMANOVA consoante o IR.

	0,05-0,15	0,15-0,20	0,20-0,25	0,25-0,30	0,30-0,40	Total
0,05-0,15	11	15	2	4	1	33
0,15-0,20	15	8	9	6	0	38
0,20-0,25	5	7	13	8	0	33
0,25-0,30	1	1	4	2	0	8
0,30-0,40	0	1	1	0	0	2
Total	32	32	29	20	1	114

Tabela 15 - *Confusion matrix* consoante o IGd (29,82% de espécimes corretamente classificados).

		0,05-0,15	0,15-0,20	0,20-0,25	0,25-0,30	0,30-0,40		
Permutação N:	9999	0,05-0,15	-	0,1332	0,0001	0,0002	0,2524	
	Soma total dos quadrados:	1,845	0,15-0,20	0,1332	-	<u>0,007</u>	0,0701	0,7501
		1,672	0,20-0,25	0,0001	<u>0,007</u>	-	0,8661	0,8611
	F:	2,82	0,25-0,30	0,0002	0,0701	0,8661	-	0,5968
	p (igual):	0,0002	0,30-0,40	0,2524	0,7501	0,8611	0,5968	-

Tabela 16 - Resultados da PERMANOVA consoante o IGd.

Figura 6 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante a superfície talhada na (A) face dorsal e (B) na face ventral.

	0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%	Total
0%	5	7	2	3	3	20
< 25%	10	16	12	10	2	50
25-50%	4	8	10	6	1	29
50-75%	4	3	3	3	0	13
> 75%	1	0	1	0	0	2
Total	24	34	28	22	6	114

Tabela 17 - *Confusion matrix* consoante a superfície talhada na face dorsal (29,82% de espécimes corretamente classificados).

			0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%
Permutação N:	9999	0%	-	0,8157	0,3829	0,6194	0,642
Soma total dos quadrados:	1,845	< 25%	0,8157	-	0,6691	0,4743	0,3745
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,791	25-50%	0,3829	0,6691	-	0,4421	0,1835
F:	0,8228	50-75%	0,6194	0,4743	0,4421	-	0,4381
p (igual):	0,6884	> 75%	0,642	0,3745	0,1835	0,4381	-

Tabela 18 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície talhada na face dorsal.

	0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%	Total
0%	8	8	4	6	3	29
< 25%	12	15	14	10	2	53
25-50%	3	10	4	3	1	21
50-75%	1	4	4	0	0	9
> 75%	2	0	0	0	0	2
Total	26	37	26	19	6	114

Tabela 19 - *Confusion matrix* consoante a superfície talhada na face ventral (23,68% de espécimes corretamente classificados).

			0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%
Permutação N:	9999	0%	-	0,795	0,9108	0,4521	0,5006
Soma total dos quadrados:	1,845	< 25%	0,795	-	0,8694	0,4732	0,309
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,798	25-50%	0,9108	0,8694	-	0,7366	0,3177
F:	0,7129	50-75%	0,4521	0,4732	0,7366	-	0,4957
p (igual):	0,817	> 75%	0,5006	0,309	0,3177	0,4957	-

Tabela 20 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície talhada na face ventral.

	0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%	100%	Total
0%	12	7	11	5	12	0	47
< 25%	3	2	4	2	3	1	15
25-50%	6	5	4	3	0	0	18
50-75%	6	4	3	2	5	0	20
> 75%	4	2	0	4	3	0	13
100%	0	0	0	0	0	1	1
Total	31	20	22	16	23	2	114

Tabela 21 - Confusion matrix consoante a superfície afetada por negativos prévios (21,05% de espécimes corretamente classificados).

			0%	< 25%	25-50%	50-75%	> 75%	100%
Permutação N:	9999	0%	-	0,2578	0,5306	0,4886	0,2473	0,3728
Soma total dos quadrados:	1,845	< 25%	0,2578	-	0,8764	0,4198	0,662	0,5053
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,772	25-50%	0,5306	0,8764	-	0,6401	0,885	0,2599
F:	0,8817	50-75%	0,4886	0,4198	0,6401	-	0,6954	0,7149
p (igual):	0,6242	> 75%	0,2473	0,662	0,885	0,6954	-	0,3506
		100%	0,3728	0,5053	0,2599	0,7149	0,3506	-

Tabela 22 - Resultados da PERMANOVA consoante a superfície afetada por negativos prévios.

Figura 7 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos de (A) configuração e (B) de regularização.

	0	1-5	5-10	10-16	Total
0	3	7	3	3	16
1-5	13	23	21	4	61
5-10	2	13	11	6	32
10-16	1	1	2	1	5
Total	19	44	37	14	114

Tabela 23 - *Confusion matrix* consoante o número de negativos de configuração (33,33% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		0	1-5	5-10	10-16
Soma total dos quadrados:	1,845	0	-	<u>0,0374</u>	0,0581	0,4814
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,764	1-5	<u>0,0374</u>	-	0,2612	0,1853
F:	1,671	5-10	0,0581	0,2612	-	0,3234
p (igual):	0,0525	10-16	0,4814	0,1853	0,3234	-

Tabela 24 - Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.

	0	1-10	10-20	20-30	> 30	Total
0	0	4	1	1	2	8
1-10	11	15	16	8	2	52
10-20	4	16	9	9	1	39
20-30	1	4	5	2	0	12
> 30	1	0	1	1	0	3
Total	17	39	32	21	5	114

Tabela 25 - *Confusion matrix* consoante o número de negativos de regularização (22,81% de espécimes corretamente classificados).

			0	1-10	10-20	20-30	> 30
Permutação N:	9999	0	-	0,7349	0,7489	0,7128	0,518
Soma total dos quadrados:	1,845	1-10	0,7349	-	0,3147	0,7927	0,7089
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,796	10-20	0,7489	0,3147	-	0,6299	0,437
F:	0,7363	20-30	0,7128	0,7927	0,6299	-	0,6125
p (igual):	0,7933	> 30	0,518	0,7089	0,437	0,6125	-

Tabela 26 - Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.

Figura 8 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante (A) o número total de negativos e (B) a estratégia de configuração.

	1-10	10-20	20-30	> 30	Total
1-10	13	8	10	5	36
10-20	14	13	8	12	47
20-30	5	9	6	2	22
> 30	1	5	3	0	9
Total	33	35	27	19	114

Tabela 27 - *Confusion matrix* consoante o número total de negativos (28,07% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		1-10	10-20	20-30	> 30
Soma total dos quadrados:	1,845	1-10	-	0,223	0,5295	0,1023
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,78	10-20	0,223	-	0,7105	0,0731
F:	1,345	20-30	0,5295	0,7105	-	0,0656
p (igual):	0,1614	> 30	0,1023	0,0731	0,0656	-

Tabela 28 - Resultados da PERMANOVA consoante o número total de negativos.

	Direta	Inversa	Seq. Direta	Seq. Inversa	Seq.	Alterna	Alternante	Inexistente	Indeterminada	Total
Direta	6	3	6	4	5	3	3	4	0	34
Inversa	1	3	1	2	3	2	0	3	1	16
Seq. Direta	2	2	2	2	2	2	0	0	0	12
Seq. Inversa	2	3	3	3	2	0	1	0	0	14
Seq.	3	2	0	0	0	1	0	2	0	8
Alterna	0	1	2	2	2	1	0	2	0	10
Alternante	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Inexistente	4	2	1	1	4	0	0	3	1	16
Indeterminada	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Total	20	17	16	14	18	9	4	14	2	114

Tabela 29 - *Confusion matrix* consoante a estratégia de configuração (15,79% de espécimes corretamente classificados).

		Direta	Inversa	Seq. Direta	Seq. Inversa	Seq.	Alterna	Alternante	Inexistente	Indeterminada	
Permutação N:	9999	Direta	-	0,5948	0,7999	0,8837	0,8504	0,0964	0,6577	0,0579	0,9181
Soma total dos quadrados:	1,845	Inversa	0,5948	-	0,5191	0,7837	0,7849	0,2701	0,5828	0,0757	0,892
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,73	Seq. Direta	0,7999	0,5191	-	0,8999	0,7014	0,4687	0,7824	0,1412	0,925
F:	0,8696	Seq. Inversa	0,8837	0,7837	0,8999	-	0,9818	0,6187	0,4571	0,4878	0,9825
p (igual):	0,7099	Seq.	0,8504	0,7849	0,7014	0,9818	-	0,5207	0,4462	0,5424	1
		Alterna	0,0964	0,2701	0,4687	0,6187	0,5207	-	0,5061	0,2787	0,9862
		Alternante	0,6577	0,5828	0,7824	0,4571	0,4462	0,5061	-	0,2812	1
		Inexistente	0,0579	0,0757	0,1412	0,4878	0,5424	0,2787	0,2812	-	0,9743
		Indeterminada	0,9181	0,892	0,925	0,9825	1	0,9862	1	0,9743	-

Tabela 30 - Resultados da PERMANOVA consoante a estratégia de configuração.

1.2. Grupo dos bifaces

Figura 9 - Representação gráfica das coordenadas X e Y dos produtos do grupo dos bifaces do CAB, de acordo com a incidência facial do talhe.

Figura 10 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante a incidência facial do talhe.

	Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Total
Unifaces	5	6	9	20
Bifaces parciais	4	12	7	23
Bifaces	19	13	34	66
Total	28	31	50	109

Tabela 31 - Confusion matrix consoante a incidência facial do talhe (46,79% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces
Soma total dos quadrados:	1,096	Unifaces	-	0,2871	0,2531
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,057	Bifaces parciais	0,2871	-	0,0155
F:	1,942	Bifaces	0,2531	0,0155	-
p (igual):	0,0411				

Tabela 32 - Resultados da PERMANOVA consoante a incidência facial do talhe.

	Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Total
Unifaces	8	6	6	20
Bifaces parciais	5	10	8	23
Bifaces	6	9	12	27
Total	19	25	26	70

Tabela 33 - *Confusion matrix* consoante a incidência facial do talhe na amostra aleatória (42,86% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces
Soma total dos quadrados:	0,7672	Unifaces	-	0,2896	0,2237
Soma de quadrados no mesmo grupo:	0,7356	Bifaces parciais	0,2896	-	0,1357
F:	1,442	Bifaces	0,2237	0,1357	-
p (igual):	0,1557				

Tabela 34 - Resultados da PERMANOVA consoante a incidência facial do talhe na amostra aleatória.

Figura 11 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante os principais grupos morfo-tipológicos (as elipses estão com um intervalo de confiança de 90%).

	Triang.	Lanc.	Amig.	Elípt.-circ.	Bisel	Outros	Total
Triang.	0	0	2	0	0	1	3
Lanc.	1	9	6	3	2	1	22
Amig.	3	10	9	6	6	1	35
Elípt.-circ.	1	3	6	14	5	0	29
Bisel	1	2	2	2	11	0	18
Outros	0	1	1	0	0	0	2
Total	6	25	26	25	24	3	109

Tabela 35 - *Confusion matrix* consoante os principais grupos morfo-tipológicos (39,45% de espécimes corretamente classificados).

		Triang.	Lanc.	Amig.	Elípt.-circ.	Bisel	Outros	
Permutação N:	9999	Triang.	-	0,0032	0,0953	<u>0,0081</u>	0,0793	<u>0,1019</u>
Soma total dos quadrados:	1,096	Lanc.	0,0032	-	0,002	0,0001	0,0001	0,0655
Soma de quadrados no mesmo grupo:	0,8777	Amig.	0,0953	0,002	-	0,0018	0,0002	<u>0,0121</u>
F:	5,119	Elípt.-circ.	<u>0,0081</u>	0,0001	0,0018	-	0,0003	<u>0,0204</u>
p (igual):	0,0001	Bisel	0,0793	0,0001	0,0002	0,0003	-	<u>0,0159</u>
		Outros	0,1019	0,0655	<u>0,0121</u>	<u>0,0204</u>	<u>0,0159</u>	-

Tabela 36 – Resultados da PERMANOVA consoante os principais grupos morfo-tipológicos.

Figura 12 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o tipo de suporte.

	Lasca	Seixo	Calote	Ind.	Total
Lasca	29	6	4	18	57
Seixo	3	3	1	4	11
Calote	5	0	0	0	5
Ind.	8	10	1	17	36
Total	45	19	6	39	109

Tabela 37 - *Confusion matrix* consoante o tipo de suporte (44,95% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Lasca	Seixo	Calote	Ind.
Soma total dos quadrados:	1,096	Lasca	-	0,0559	0,2089	0,6322
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,049	Seixo	0,0559	-	0,1882	<u>0,0427</u>
F:	1,572	Calote	0,2089	0,1882	-	0,0868
p (igual):	0,0835	Ind.	0,6322	<u>0,0427</u>	0,0868	-

Tabela 38 – Resultados da PERMANOVA consoante o tipo de suporte.

Figura 13 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o IC.

	< 0,5	0,50-0,60	0,60-0,70	0,70-0,80	0,80-0,90	> 0,90	Total
< 0,5	1	1	0	2	5	3	12
0,50-0,60	3	1	1	2	1	2	10
0,60-0,70	4	0	5	4	4	3	20
0,70-0,80	5	4	7	5	5	5	31
0,80-0,90	4	1	3	4	4	4	20
> 0,90	2	3	3	2	3	3	16
Total	19	10	19	19	22	20	109

Tabela 39 - Confusion matrix consoante o IC (17,43% de espécimes corretamente classificados).

		< 0,5	0,50-0,60	0,60-0,70	0,70-0,80	0,80-0,90	> 0,90	
Permutação N:	9999	< 0,5	-	0,9653	0,2507	0,0618	0,0527	<u>0,0462</u>
Soma total dos quadrados:	1,096	0,50-0,60	0,9653	-	0,2797	0,0777	0,1205	0,0886
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,03	0,60-0,70	0,2507	0,2797	-	0,4543	0,732	0,6333
F:	1,312	0,70-0,80	0,0618	0,0777	0,4543	-	0,6033	0,4988
p (igual):	0,1443	0,80-0,90	0,0527	0,1205	0,732	0,6033	-	0,6267
		> 0,90	<u>0,0462</u>	0,0886	0,6333	0,4988	0,6267	-

Tabela 40 – Resultados da PERMANOVA consoante o IC.

Figura 14 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o IR (as elipses estão com um intervalo de confiança de 90%).

	0-0,20	0,20-0,40	0,40-0,60	> 0,60	Total
0-0,20	10	12	6	2	30
0,20-0,40	17	14	18	5	54
0,40-0,60	7	11	3	0	21
> 0,60	1	2	1	0	4
Total	35	39	28	7	109

Tabela 41- *Confusion matrix* consoante o IR (24,77% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		0-0,20	0,20-0,40	0,40-0,60	> 0,60
Soma total dos quadrados:	1,096	0-0,20	-	0,0715	0,6226	0,4181
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,061	0,20-0,40	0,0715	-	0,2834	0,7157
F:	1,161	0,40-0,60	0,6226	0,2834	-	0,5773
p (igual):	0,2867	> 0,60	0,4181	0,7157	0,5773	-

Tabela 42 - Resultados da PERMANOVA consoante o IR.

Figura 15 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos da configuração.

	1-5	5-10	10-15	15-20	> 20	Total
1-5	0	4	0	5	0	9
5-10	9	11	16	7	1	44
10-15	5	10	13	7	4	39
15-20	2	5	4	4	0	15
> 20	0	1	1	0	0	2
Total	16	31	34	23	5	109

Tabela 43 - *Confusion matrix* consoante o número de negativos de configuração (25,69% de espécimes corretamente classificados).

		1-5	5-10	10-15	15-20	> 20	
Permutação N:	9999	1-5	-	0,0773	<u>0,0067</u>	0,1361	0,2193
Soma total dos quadrados:	1,096	5-10	0,0773	-	0,2897	0,0972	0,4043
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,019	10-15	<u>0,0067</u>	0,2897	-	0,0027	0,3041
F:	1,973	15-20	0,1361	0,0972	0,0027	-	0,4239
p (igual):	0,0121	> 20	0,2193	0,4043	0,3041	0,4239	-

Tabela 44 – Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de configuração.

Figura 16 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número de negativos de regularização.

	0	1-10	10-20	20-30	Total
0	0	4	3	0	7
1-10	9	17	14	6	46
10-20	5	17	21	8	51
20-30	0	3	2	0	5
Total	14	41	40	14	109

Tabela 45 - Confusion matrix consoante o número de negativos de regularização (34,86% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		0	1-10	10-20	20-30
Soma total dos quadrados:	1,096	0	-	0,2441	0,1461	0,0572
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,058	1-10	0,2441	-	0,2562	0,3079
F:	1,255	10-20	0,1461	0,2562	-	0,5098
p (igual):	0,2175	20-30	0,0572	0,3079	0,5098	-

Tabela 46 – Resultados da PERMANOVA consoante o número de negativos de regularização.

Figura 17 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA consoante o número total de negativos.

	1-10	10-20	20-30	> 30	Total
1-10	1	6	2	0	9
10-20	9	13	11	11	44
20-30	7	13	11	9	40
> 30	5	2	3	6	16
Total	22	34	27	26	109

Tabela 47 - *Confusion matrix* consoante o número total de negativos (28,44% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		1-10	10-20	20-30	> 30
Soma total dos quadrados:	1,096	1-10	-	0,2774	0,2565	<u>0,0345</u>
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,064	10-20	0,2774	-	0,5371	0,4751
F:	1,064	20-30	0,2565	0,5371	-	0,4901
p (igual):	0,3764	> 30	<u>0,0345</u>	0,4751	0,4901	-

Tabela 48 – Resultados da PERMANOVA consoante o número total de negativos.

2. Análise global

2.1. Categorias de LCTs (consoante o sítio)

2.1.1. Machados de mão

Figura 18 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos machados de mão consoante o sítio.

Figura 19 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos machados de mão consoante o sítio.

	VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	Total
VCL 1	0	4	1	1	1	2	9
CAB	16	47	16	10	2	23	114
CM SG	0	5	0	1	0	2	8
CM MNA	0	2	1	0	0	1	4
VF 1	0	2	1	1	0	0	4
VF 3	4	3	1	1	0	4	13
Total	20	63	20	14	3	32	152

Tabela 49 - Confusion matrix dos machados de mão consoante o sítio (33,35% de espécimes corretamente classificados).

		VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	
Permutação N:	9999	VCL 1	-	0,4207	0,7641	0,1215	0,308	0,3396
Soma total dos quadrados:	2,341	CAB	0,4207	-	0,6877	0,2792	0,3417	0,527
Soma de quadrados no mesmo grupo:	2,267	CM SG	0,7641	0,6877	-	0,3826	0,6728	0,4655
F:	0,9592	CM MNA	0,1215	0,2792	0,3826	-	0,6617	0,1861
p (igual):	0,5096	VF 1	0,308	0,3417	0,6728	0,6617	-	0,0976
		VF 3	0,3396	0,527	0,4655	0,1861	0,0976	-

Tabela 50 – Resultados da PERMANOVA dos machados de mão consoante o sítio.

2.1.2. Grupo dos bifaces

Figura 20 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.

Figura 21 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.

	Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Total
Unifaces	11	9	12	32
Bifaces parciais	11	14	18	43
Bifaces	23	35	51	109
Total	45	58	81	184

Tabela 51 - *Confusion matrix* dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe (41,3% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces
Soma total dos quadrados:	1,911	Unifaces	-	0,4311	0,8986
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,888	Bifaces parciais	0,4311	-	0,1063
F:	1,098	Bifaces	0,8986	0,1063	-
p (igual):	0,3384				

Tabela 52 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante a incidência facial do talhe.

Figura 22 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.

Figura 23 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.

	VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	Total
VCL 1	2	2	3	0	3	1	11
CAB	13	28	15	17	15	21	109
CM SG	2	2	3	2	2	2	13
CM MNA	3	6	4	0	1	2	16
VF 1	3	5	1	2	3	2	16
VF 3	1	4	3	1	4	6	19
Total	24	47	29	22	28	34	184

Tabela 53 - *Confusion matrix* dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio (22,83% de espécimes corretamente classificados).

		VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	
Permutação N:	9999	VCL 1	-	0,8501	0,8053	0,7768	0,5692	0,4648
Soma total dos quadrados:	1,911	CAB	0,8501	-	0,8746	0,8216	0,0652	<u>0,0292</u>
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,848	CM SG	0,8053	0,8746	-	0,7862	0,1735	0,4812
F:	1,223	CM MNA	0,7768	0,8216	0,7862	-	0,3037	0,1016
p (igual):	0,2056	VF 1	0,5692	0,0652	0,1735	0,3037	-	<u>0,0322</u>
		VF 3	0,4648	<u>0,0292</u>	0,4812	0,1016	<u>0,0322</u>	-

Tabela 54 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o sítio.

Figura 24 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.

Figura 25 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.

	Lasca	Seixo	Calote	Ind.	Total
Lasca	27	24	12	19	82
Seixo	13	7	8	10	38
Calote	2	4	1	3	10
Ind.	17	14	6	17	54
Total	59	49	27	49	184

Tabela 55 - *Confusion matrix* dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte (28,26% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999		Lasca		Seixo	Calote	Ind.
Soma total dos quadrados:	1,911	Lasca	-	0,394	0,1719	0,7009	
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,877	Seixo	0,394	-	0,249	0,4531	
F:	1,083	Calote	0,1719	0,249	-	0,0871	
p (igual):	0,3473	Ind.	0,7009	0,4531	0,0871	-	

Tabela 56 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante o suporte.

Figura 26 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.

Figura 27 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos (as elipses estão com um intervalo de confiança de 90%).

	Triang.	Lanc.	Amig.	Elípt.-circ.	Bisel	Outros	Total
Triang.	0	0	1	1	1	0	3
Lanc.	0	19	8	5	1	1	34
Amig.	0	13	16	9	9	7	54
Elípt.-circ.	2	1	13	31	7	3	57
Bisel	0	3	4	6	16	1	30
Outros	0	2	2	2	0	0	6
Total	2	38	44	54	34	12	184

Tabela 57 - *Confusion matrix* dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos (44,57% de espécimes corretamente classificados).

Permutação N:	9999	Triang.	-	<u>0,008</u>	0,0705	<u>0,0085</u>	<u>0,0238</u>	<u>0,0329</u>
Soma total dos quadrados:	1,911	Lanc.	<u>0,008</u>	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,2168
Soma de quadrados no mesmo grupo:	1,532	Amig.	0,0705	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0039
F:	8,821	Elípt.-circ.	<u>0,0085</u>	0,0001	0,0001	-	0,0001	<u>0,014</u>
p (igual):	0,0001	Bisel	<u>0,0238</u>	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0003
		Outros	<u>0,0329</u>	0,2168	0,0039	<u>0,014</u>	0,0003	-

Tabela 58 – Resultados da PERMANOVA dos artefactos do grupo dos bifaces consoante os principais grupos morfo-tipológicos.

2.1.3. Picos triédricos

Figura 28 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos picos triédricos consoante o sítio.

Permutação N:	9999		VCL 1	CM SG	CM MNA	VF 1
Soma total dos quadrados:	0,4356	VCL 1	-	0,8971	0,5133	0,6105
Soma de quadrados no mesmo grupo:	0,4031	CM SG	0,8971	-	0,4135	0,2235
F:	0,9162	CM MNA	0,5133	0,4135	-	0,1157
p (igual):	0,5248	VF 1	0,6105	0,2235	0,1157	-

Tabela 59 – Resultados da PERMANOVA dos picos triédricos consoante o sítio.

Figura 29 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA dos picos triédricos consoante o suporte.

Permutação N:	9999		Lasca	Seixo	Calote	Ind.
Soma total dos quadrados:	0,4356	Lasca	-	0,8246	0,9077	0,707
Soma de quadrados no mesmo grupo:	0,4196	Seixo	0,8246	-	0,9526	0,879
F:	0,4326	Calote	0,9077	0,9526	-	0,9832
p (igual):	0,979	Ind.	0,707	0,879	0,9832	-

Tabela 60 - Resultados da PERMANOVA dos picos triédricos consoante o suporte.

2.2. Comparação entre categorias

Figura 30 - Representação gráfica das coordenadas X e Y do total dos LCTs, consoante a categoria.

Figura 31 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA do total dos LCTs consoante a categoria.

Figura 32 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA do total dos LCTs consoante a categoria.

	Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Picos triédricos	Machados de mão	Diversos	Total
Unifaces	6	5	9	9	0	3	32
Bifaces parciais	5	11	14	2	1	10	43
Bifaces	20	23	28	12	4	22	109
Picos triédricos	9	5	8	16	0	0	38
Machados de mão	6	4	6	1	106	29	152
Diversos	8	14	16	8	21	17	84
Total	54	62	81	48	132	81	458

Tabela 61 - *Confusion matrix* do total dos LCTs consoante a categoria (40,17% de espécimes corretamente classificados).

			Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Picos triédricos	Machados de mão	Diversos
Permutação N:	9999	Unifaces	-	0,4331	0,9051	0,0001	0,0001	0,0027
Soma total dos quadrados:	8,229	Bifaces parciais	0,4331	-	0,1039	0,0001	0,0001	0,0107
Soma de quadrados no mesmo grupo:	5,858	Bifaces	0,9051	0,1039	-	0,0001	0,0001	0,0001
F:	36,58	Picos triédricos	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001
p (igual):	0,0001	Machados de mão	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001
		Diversos	0,0027	0,0107	0,0001	0,0001	0,0001	-

Tabela 62 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante a categoria.

	Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Picos triédricos	Machados de mão	Diversos	Total
Unifaces	7	4	9	7	0	5	32
Bifaces parciais	6	11	11	3	2	10	43
Bifaces	13	14	13	12	1	17	70
Picos triédricos	6	10	7	15	0	0	38
Machados de mão	2	3	3	0	33	17	58
Diversos	8	19	16	6	13	22	84
Total	42	61	59	43	49	71	325

Tabela 63 - *Confusion matrix* do total dos LCTs consoante a categoria numa amostra aleatória (31,08% de espécimes corretamente classificados).

		Unifaces	Bifaces parciais	Bifaces	Picos triédricos	Machados de mão	Diversos
Permutação N:	9999	-	0,4299	0,8582	0,0003	0,0001	0,0031
Soma total dos quadrados:	5,203	0,4299	-	0,3679	0,0001	0,0001	0,011
Soma de quadrados no mesmo grupo:	3,995	0,8582	0,3679	-	0,0001	0,0001	0,0027
F:	19,3	0,0003	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001
p (igual):	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001
		0,0031	0,011	0,0027	0,0001	0,0001	-

Tabela 64 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante a categoria numa amostra aleatória.

2.3. Comparação entre conjuntos

Figura 33 - Representação gráfica das coordenadas X e Y do total dos LCTs, consoante o sítio.

Figura 34 - Gráfico de dispersão dos resultados da PCA do total dos LCTs consoante o sítio.

Figura 35 - Gráfico de dispersão dos resultados da DFA da totalidade dos LCTs consoante o sítio.

	VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	Total
VCL 1	3	10	6	6	8	5	38
CAB	46	86	30	21	45	58	286
CM SG	2	5	9	8	6	9	39
CM MNA	4	7	9	8	0	4	32
VF 1	6	4	2	1	9	3	25
VF 3	5	10	3	3	7	10	38
Total	66	122	59	47	75	89	458

Tabela 65 - *Confusion matrix* do total dos LCTs consoante o sítio (27,29% de espécimes corretamente classificados).

			VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3
Permutação N:	9999	VCL 1	-	0,128	0,7488	<u>0,047</u>	0,6567	0,5464
Soma total dos quadrados:	8,229	CAB	0,128	-	<u>0,0052</u>	0,0001	0,145	0,3022
Soma de quadrados no mesmo grupo:	7,961	CM SG	0,7488	<u>0,0052</u>	-	0,1668	0,3254	0,1925
F:	3,04	CM MNA	<u>0,047</u>	0,0001	0,1668	-	<u>0,0437</u>	0,0032
p (igual):	0,0005	VF 1	0,6567	0,145	0,3254	<u>0,0437</u>	-	0,1111
		VF 3	0,5464	0,3022	0,1925	0,0032	0,1111	-

Tabela 66 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante o sítio.

	VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3	Total
VCL 1	4	11	5	6	6	6	38
CAB	26	48	16	11	26	26	153
CM SG	4	7	7	10	3	8	39
CM MNA	5	1	9	10	2	5	32
VF 1	6	9	1	1	4	4	25
VF 3	6	5	6	3	6	12	38
Total	51	81	44	41	47	61	325

Tabela 67 - *Confusion matrix* do total dos LCTs consoante o sítio numa amostra aleatória para o conjunto do CAB (26,15% de espécimes corretamente classificados).

			VCL 1	CAB	CM SG	CM MNA	VF 1	VF 3
Permutação N:	9999	VCL 1	-	0,7604	0,7475	<u>0,0462</u>	0,6568	0,5423
Soma total dos quadrados:	5,203	CAB	0,7604	-	0,2906	<u>0,004</u>	0,9387	0,0648
Soma de quadrados no mesmo grupo:	5,068	CM SG	0,7475	0,2906	-	0,1588	0,3214	0,1831
F:	1,697	CM MNA	<u>0,0462</u>	<u>0,004</u>	0,1588	-	<u>0,046</u>	<u>0,0034</u>
p (igual):	0,037	VF 1	0,6568	0,9387	0,3214	<u>0,046</u>	-	0,1114
		VF 3	0,5423	0,0648	0,1831	<u>0,0034</u>	0,1114	-

Tabela 68 – Resultados da PERMANOVA do total dos LCTs consoante o sítio numa amostra aleatória para o conjunto do CAB.